

УДК 728

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/07>

Мердасса Ф.Т.

*Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, fifizita.2687@gmail.com*

РОЛЬ НАРОДНЫХ ЗДАНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ

Аннотация. Целью данной работы является анализ особенностей архитектуры народного жилища Эфиопии. Анализируя и обобщая отечественную и зарубежную литературу по данной проблеме, в работе раскрываются основные принципы и концепции, присущие народной архитектуре страны. Главный вывод работы заключается в том, что принципы народной архитектуры являются неотъемлемой частью поиска устойчивых решений нынешнего жилищного кризиса в стране.

Ключевые слова: жилье, народная архитектура, местные строительные материалы, устойчивость, культурной устойчивости, культурная преемственность

Острая задача удовлетворить спрос на жилье для растущего населения без дальнейшего усугубления существующего экологического кризиса, как никогда, демонстрирует необходимость создания экологически и экономически устойчивой и учитывающей культурные особенности архитектуры и городской среды. Традиционное народное жилище, отвечающее потребностям его жителей и окружающей среды, отличается практичным и экономичным решением, а также приспособляемостью к конкретным климатическим условиям. Как выражение культуры, образа жизни и эстетических ценностей местных жителей, народное жилище является важным средством подтверждения прошлого и визуального выражения их истории. Народная архитектура — это не просто ностальгическое стремление к прошлому, а, скорее, ее принципы играют важную роль в решении насущных мировых проблем, таких как глобальное потепление, обеспечение устойчивого жилищного хозяйства, экономическое равенство и др. Необходимо подчеркнуть, что народные здания не следует рассматривать как пережитки прошлого, а, как выразился Хасан Фатхи, их следует оценивать, а затем принимать или модифицировать и развивать, чтобы сделать их совместимыми с современными требованиями [6]. В своей работе, Кеннет Фремpton сделал аналогичное замечание, указывая на то, что важность народной архитектуры не просто ограничивается лишь сентиментальным регионализмом, а, скорее, после тщательного анализа, предоставляет сбалансированные и актуальные решения [5]. В свою очередь Пол Оливер утверждает, что почти 90% нехватки жилья в мире можно решить с помощью местных ресурсов и технологий, а не применяя высокотехнологичные и специализированные методы [8].

Тем не менее, слепое подражание интернациональным архитектурным стилям,

особенно в развивающихся странах, таких как Эфиопия, сводит архитектуру к товарам массового производства, лишенной культурных и эстетических особенностей места.

Эфиопия — этнически и географически разнообразна. Культура строительства жилых зданий в разных частях страны отличается в зависимости от различных этнических и культурных, климатических условий и от доступных строительных материалов.

Традиционные дома Эфиопии можно подразделить на: стационарные жилища из долговечных строительных материалов (дом в Тыграй, Лалибела, в центральные и южные части Эфиопии) и мобильные жилища (дома кочевники в Афар и Сомали). Локально доступные материалы, такие как камень, глина, дерево, бамбук и тростник, используются в качестве основных строительных материалов в разных частях страны.

Наиболее распространенными конструктивными системами традиционного жилья страны являются каркасные (с несущим вертикальных стоек из бревен) и бескаркасные (с несущими каменными стенами). Также встречаются дома с неполным каркасом, в которых наряду с внутренним каркасом (несущими деревянными колоннами) несущими являются и наружные стены (рис. 1).

Рис. 1. Типы народного жилья в разных регионах Эфиопии

По материалу несущих конструкций и технике возведения, традиционное жилье страны можно разделить на четыре типа:

Деревянные — стена из деревянной конструкции, оштукатурена раствором чикка

(смеси глины, соломы и воды). Этот самый распространенный традиционный дом является не только главным архитектурным символом сельской местности, но и крупных городов, таких как Аддис-Абеба. В зависимости от географического расположения толщина стен варьируется. В высокогорном умеренном климате дома имеют толстые стены, чтобы контролировать влажность и обеспечивать комфортную температуру в помещении. Однако в домах с более низким тропическим климатом используется меньше штукатурки, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и прохладную температуру в помещениях. В некоторых областях почти не наносят строительный раствор на деревянную конструкцию [4]. Большинство этих домов имеют коническую соломенную крышу, опирающуюся на четыре или пять деревянных опор (дом народа Оромо, Бенч, Ануак). Соломенная крыша обладает хорошей теплопроводностью и действуют как звукоизоляция в сезон дождей, а небольшой карниз (0,5–1,0 м) защищает глиняную стену от дождя. С доступом к современным строительным материалам, данный традиционный кровельный материал заменяется гофрированным железом. Деревянные конструкции также используются кочевниками в регионах Афар и Сомали, где деревянный каркас (ветви, деревянные столбы, тростник и др.) связывают пальмовым волокном и покрывают самодельными циновками и шкурами. В последнее время в качестве покрытия также применяют пластик и профилированные листы [4; 3].

Бамбуковые — стены из бамбука и тростника с несущей центральной деревянной стойкой являются характерным для жилья народов в регионе Области Народностей Южной Эфиопии. Дома могут быть круглыми или эллиптическими в плане и со стеной: из переплетенной бамбуковой структуры и конической соломенной крыши (дом народа Гураге); из бамбуковой конструкции, где и стена, и крыша покрыты соломой (дом народа Сидамо); и в некоторых областях бамбуковая структура покрыта бамбуковыми листьями, иногда также травой и листьями энсет — Абиссинского банана (дом народа Дорзе). Центральный деревянный столб (обычно из эвкалипта) является основной структурный элемент в доме [2; 10].

Каменные — данный тип дома распространен в горных регионах, как Тыграй и Амхара, где камень является богатым ресурсом. Базальт используется для фундаментов, а стены построены из камня (серый трахит) в сочетании с известковым или глиняным раствором. Древесина в основном используется для кровли и каркасов проемов. В регионе Тыграй можно встретить каменные дома с плоскими деревянными крышами, покрытыми дерном и широким нависающим карнизом [9; 7].

По объемно-планировочному решению большинство традиционных домов Эфиопии малоэтажные. Преобладающим типом является одноэтажный дом круглой или овальной формы в плане. Тем не менее двухэтажные дома круглой и/или прямоугольной формы в плане можно найти в городе Лалибела, Тыграй и Харар.

Изучая народное жилье в Эфиопии, можно выделить различные вариации функционального зонирования помещений. Самыми распространенными особенностями являются:

-Санитарный блок (туалет) находится вне главного дома.

-Традиционная кухня для приготовления народного блюда, такого как Ынджера (основная пища большинства населения Эфиопии), расположена вне главного дома в виде отдельно стоящего блока на участке.

-Двор является важным для социально-культурной и экономической деятельности народа страны. Он активно используется как общественное, полу-общественное и частное пространство (как подсобная зона и зона для проведения ежедневных хозяйственных работ как сушение и помол специй, стирка и др.).

-В сельской местности, в ночное время, жилая площадь также используется для содержания скота.

В зависимости от расположения хозяйственного и санитарного блока относительно жилых домов, можно выделить следующие типы планировочной организации земельных участков:

-Хозяйственный и санитарный блок расположены на участке отдельно от главного жилого дома;

-Кухня в главном доме, а санитарный блок отдельно расположены на участке; и

-Хозяйственный и санитарный блок сблокированы с жилым домом и образуют периметр участка (рис. 2).

Рис. 2. Схема функционального зонирования участка народного жилища в разных регионах Эфиопии: А. План дома Гегар в Харар; Б. План дома Хидамо в Тиграй; В. План дома в Области Народностей Южной Эфиопии

В традиционных эфиопских домах можно наблюдать различные эстетические элементы, такие как: декоративный дизайн потолка; покраска стен охрой или красной землей, а также украшение внутренних стен керамикой ручной работы, коврами (дом народа Харари); настенные росписи и декоративные глиняные штукатурки на наружные стены (дома в регионе Области Народностей Южной Эфиопии). Также изысканные деревянные изделия для балкона и проемов — уникальные черты традиционного дома Харари. В некоторых домах в центральной Эфиопии верхняя часть крыши украшена глиняным горшком, который также помогает защитить крышу от дождя, а в домах народа Велайта на крыше кладут страусиные яйца как символы плодородия [4; 1].

Тщательно изучив народную архитектуру Эфиопии, можно извлечь следующие важные уроки, которые послужат основой для поиска устойчивого жилья в XXI веке:

Культурная устойчивость путем использования пространственно-планировочных решений, сохраняющих культурную самобытность народа; путем внедрения традиционных строительных материалов и методов, обеспечивающих культурную преемственность.

Социальная устойчивости путем реализации общинных подходов на протяжении всего жизненного цикла здания, позволяющего напрямую отражать практические, духовные и культурные потребности сообщества. Это обеспечивает чувство принадлежности, социальной сплоченности и вовлеченности в жизнь общества. Это, в свою очередь, позволяет укрепить социальный капитал, обеспечивая социальную сплоченность и укорененность, стабильность, инновацию, творчество и предпринимательство для отдельных лиц и сообществ.

Энергосберегающие и экологические решения путем использования местных строительных материалов и технологий, что, в свою очередь, позволяет снизить все возрастающие затраты на транспортировку, возведение, обслуживание и сноса здания.

Возрождение и поддержка местной экономики путем использования местных строительных материалов и технологий, что, в свою очередь, позволяет снизить все возрастающие затраты на транспортировку, возведение, обслуживание и сноса здания. Эстетичность решения путем интеграции принципов традиционной пространственной планировки и внедрения местных строительных материалов, позволяющих создавать архитектурные проекты с уникальными особенностями, обогащающими культурную идентичность.

В заключение, существующие народные здания являются хорошим примером баланса между местными климатическими ограничениями, использованием местных строительных материалов и методами проектирования, освоенными веками, поддерживающими культурные и социально-экономические условия. Это играет важную роль не только в сохранении традиционных культур и местной самобытности в широко распространенном международном архитектурном стиле, но и в устойчивом развитии жилых зданий в XXI века. Интеграция уроков традиционной архитектуры с требованиями современного поколения позволяет создавать устойчивые решения, отвечающие особенностям региона. Принципы народной архитектуры также можно использовать в качестве инструмента проектирования жилищных программ, с учетом образа жизни, социальных и культурных ценностей народа в развивающихся странах как Эфиопии.

Литература

1. Willkens D. S. H. Allen Brooks Travelling Fellowship Report.
2. Dalbiso A. D., Nuramo D. A. Ethiopian vernacular bamboo architecture and its potentials for adaptation in modern urban housing: A case study // *Modern Engineered Bamboo Structures*. CRC Press, 2019. P. 91-98.
3. Eigner A. *Afar architecture in transition: from mobile structures towards permanent settlements*. 2014.

4. Gutierrez E. S., Murtagh V., Crt E. Detailed shelter response profile Ethiopia: local building cultures for sustainable and resilient habitats. 2018.
5. Frampton K. 20 Toward a Critical Regionalism: Six points for an architecture of resistance // *Postmodernism: a reader*. 1993. V. 268.
6. Fathy H. Natural energy and vernacular architecture // *Natural Energy and Vernacular Architecture*. 2014. P. 28-32.
7. Odiava I. Mission report: earthen architecture on the Lalibela World Heritage site. 2020.
8. Oliver P. *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. Routledge, 2007.
9. Shimizu N. et al. "Traditional" technique and local knowledge on hidmo house construction in tigray, ethiopia A retrospective study on building construction process from the perspective of tools and materials // *Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ)*. 2019. V. 84. №758. P. 1017-1027. <https://doi.org/10.3130/aija.84.1017>
10. Mengesha G. *Transformation of Konso vernacular houses*. Addis Ababa University, 2015.